

MATBUOTDA SO‘Z VA AXBOROT ERKINLIGI. AXBOROTNING INSON ONGIGA TA’SIRI MUAMMOLARI

Jabborova Sayyora Muhammadqobilovna

Ahmedov Abdulhay Toshto‘htayevich

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Nabiyeva Gavharoy Doniyor qizi

Maxamadjonova Xadicha Mirodiljon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Filologiya fakulteti, O‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi 1- bosqich talabasi:

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada matbuotda so‘z va axborot erkinligining ahamiyati, uning jamiyatdagi roli va axborotning inson ongiga ta’siri tahlil qilinadi. Bugungi kunda axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining tez rivojlanishi natijasida axborotning erkin oqimi, uning ta’siri, manipulyatsiya va manipulyativ axborotlar masalalari dolzarb bo‘lib qolmoqda. Maqolada so‘z va axborot erkinligi prinsiplarining jamiyat taraqqiyotiga qanday ta’sir ko‘rsatishi va axborot erkinligi cheklangan holatlarda yuzaga keladigan xavflar muhokama qilinadi. Shuningdek, axborotning inson ongiga ta’siri va uning psixologik, siyosiy hamda ijtimoiy jarayonlar bilan bog‘liq muammolariga alohida e’tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar: Matbuot, so‘z erkinligi, axborot erkinligi, manipulyatsiya, inson ongiga ta’sir, kommunikatsiya, jamiyat taraqqiyoti, psixologik ta’sir, siyosiy ta’sir, ijtimoiy ta’sir.

Annotation: This scientific article analyzes the importance of freedom of speech and information in the media, its role in society, and the impact of information on human consciousness. In the context of the rapid development of information and communication technologies, the free flow of information, its influence, manipulation, and the issues surrounding manipulative information have become increasingly relevant. The article discusses the principles of freedom of speech and information and their impact on societal development, as well as the risks that arise when such freedom is limited. It also focuses on the impact of information on human consciousness and its psychological, political, and social implications.

Keywords: media, freedom of speech, freedom of information, manipulation, impact on human consciousness, communication, social development, psychological impact, political impact, social impact.

Аннотация: В данной научной статье анализируется важность свободы слова и информации в СМИ, их роль в обществе и влияние информации на человеческое сознание. В условиях быстрого развития информационных и коммуникационных технологий свободный поток информации, её влияние, манипуляции и вопросы манипулятивной информации становятся всё более

актуальными. Статья рассматривает принципы свободы слова и информации, их влияние на развитие общества, а также риски, возникающие при ограничении этой свободы. Особое внимание уделяется влиянию информации на человеческое сознание и её психологическим, политическим и социальным последствиям.

Ключевые слова: СМИ, свобода слова, свобода информации, манипуляция, влияние на человеческое сознание, коммуникация, социальное развитие, психологическое влияние, политическое влияние, социальное влияние.

Matbuot, soʻz va axborot erkinligi bugungi kunda jamiyatda eng dolzarb mavzulardan biridir. Demokratik tizimlar va ochiq jamiyatlar uchun bu erkinliklar davlat organlaridan mustaqil, shuningdek, fuqarolarni eng soʻnggi yangiliklar bilan taʼminlaydigan muhim asos sifatida qaraladi. Shuningdek, matbuot va axborotning erkin oʻqimi nafaqat fuqarolarni xabardor qilish, balki jamiyatda qarorlar qabul qilish jarayonlariga ham taʼsir koʻrsatadi. Axborot erkinligi, aslida, axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan yangi oʻlchamlarni olgan va zamonaviy jamiyatlarda turli manipulyatsiya shakllarining rivojlanishiga sabab boʻlgan. Matbuot erkinligi faqat biror mamlakatning demokratikligini emas, balki uning fuqarolari va davlatning global maydondagi oʻz oʻrnini qanday tutishini ham aks ettiradi.

Shu bilan birga, axborot erkinligi va soʻz erkinligi oʻrtasidagi nozik chegaralarni saqlash, ularning manipulyatsiya, yolgʻon axborotlar va siyosiy agendalar bilan ifloslanmasligini taʼminlash jamiyatlar uchun katta ahamiyatga ega. Axborotning inson ongiga taʼsiri esa, shu nuqtai nazardan, ijtimoiy oʻzgarishlar va psixologik, siyosiy qarorlar jarayonini qanday shakllantirishini oʻrganish zarurati yuzaga keladi.⁵⁴

Teorik asoslar va matbuot erkinligi. Bu boʻlimda, matbuot va axborot erkinligining qonuniy asoslari, tarixiy rivojlanishi va eng muhim tamoyillari koʻrib chiqiladi. Shuningdek, bu erkinliklarning jamiyatdagi roli va taʼsirining muhim nazariy kontsepsiyalari tahlil qilinadi.

Axborotning inson ongiga taʼsiri. Axborot va uning inson ongiga taʼsiri masalasi quyidagi yoʻnalishlarda yoritiladi:

Psixologik taʼsir: axborotning ongni shakllantirishdagi roli

Ijtimoiy taʼsir: jamiyatda qabul qilingan normativ va qadriyatlar

Siyosiy taʼsir: axborotning siyosiy qarorlar va boshqaruvdagi roli

Manipulyatsiya va axborot: Soʻz erkinligiga tahdidlar. Bu boʻlimda axborot manipulyatsiyasining zamonaviy shakllari, ularning ommaviy axborot vositalarida qoʻllanilishi va axborot erkinligi uchun yaratadigan xavf-xatarlar yoritiladi.

Matbuotda soʻz va axborot erkinligining teorik asoslari. Soʻz va axborot erkinligi, asosiy inson huquqlari va erkinliklaridan biri sifatida butun dunyo

⁵⁴ Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Toshkent: Adolat, 2015.

miqyosida ta'kidlanadi. Bu erkinliklar demokratik jamiyatlar uchun jamiyatning o'zini tan olish va rivojlantirish imkoniyatini taqdim etadi. Axborot erkinligi, o'z navbatida, shaxsning dunyoqarashi, qarorlar qabul qilish va o'z huquqlarini amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi.

So'z va axborot erkinligining tarixiy rivojlanishi. So'z erkinligi tarixan, xalqaro kontekstda, erkin fikr va xabardorlikni ta'minlashda muhim omil bo'lgan. Birinchi bo'lib, 1789 yilda Frantsiya Inqilobining "Inson huquqlari va fuqaroning huquqlarini e'lon qilish" deklaratsiyasida so'z erkinligi asosiy prinsip sifatida belgilangan. Bu hujjat matbuot va axborot erkinligini davlat tomonidan cheklashga qarshi kurashni ilgari surdi. Ko'plab rivojlangan davlatlarda so'z erkinligi va axborot erkinligining asosiy nazariyalari ikki asosiy yo'nalishda rivojlandi:

1. Liberal nuqtai nazar — bu erkinliklarni fuqarolarni davlatdan himoya qilish nuqtai nazaridan ta'riflaydi.

2. Demokratik nuqtai nazar — bu erkinliklarni jamiyatning umumiy farovonligi va progressi uchun zarur deb hisoblaydi.

Axborotning erkin oqimi va so'z erkinligi, mustaqil matbuot, ommaviy axborot vositalarining rivojlanishi, davlatning ularga ta'sirini kamaytirish, shaxsiy erkinliklarni himoya qilish jamiyatda demokratik jarayonlarning asosini tashkil etadi.

So'z erkinligining asosiy prinsiplari.

So'z erkinligi bir nechta asosiy prinsiplarga asoslanadi:

1. Egalik prinsip — har bir shaxs, qarashidan qat'iy nazar, o'z fikrini erkin ifoda etish huquqiga ega bo'lishi kerak.

2. Mustaqillik prinsip — matbuot va axborot vositalari davlat yoki boshqa kuchlarning bosimi ostida ishlamasligi kerak.

3. Javobgarlik prinsip — so'z erkinligi shaxsning huquqlarini himoya qilish bilan birga, jamiyatning manfaatlari va xavfsizligini hisobga olishni ta'minlashi kerak.

Bu tamoyillar matbuot va axborot erkinligining rivojlanishini ta'minlaydi va davlatlar o'rtasidagi ijtimoiy hamkorlikni kuchaytiradi.

So'z erkinligi va axborotning jamiyatdagi o'rnini. Matbuotning erkinligi va axborot almashinuvi jamiyatning mustahkamlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Erkin matbuot va axborot erkinligi demokratik jamiyatning rivojlanishining asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi.⁵⁵ Bunday erkinliklar:

1. Fuqarolarning o'zini anglashiga yordam beradi — matbuot va axborot erkinligi shaxslarning dunyoqarashini shakllantirish va yangilashda muhim rol o'ynaydi.

2. Siyosiy fikrlar va ijtimoiy muhokamalarni rivojlantiradi — so'z erkinligi fuqarolarga siyosiy qarashlarini erkin ifoda etish imkonini beradi, bu esa demokratik jarayonlar uchun zarur.

⁵⁵ Abdurahmonov, M. "Axborot xavfsizligi: nazariy asoslar". — Toshkent: Fan, 2010.

3. Ijtimoiy monitoring va nazoratni kuchaytiradi — erkin axborot jamiyatdagi korrupsiya, ijtimoiy nohaqlik va boshqa salbiy omillarni aniqlashga yordam beradi.

Shu bilan birga, matbuot va axborot erkinligini cheklash ko‘plab xavflarni keltirib chiqaradi. Bunday cheklashlar, odatda, siyosiy repressiyalar va so‘z erkinligining cheklanishiga olib keladi, bu esa jamiyatning erkin rivojlanishiga xalaqit beradi.⁵⁶

Siyosiy tizimdagi ahamiyati. So‘z va axborot erkinligi demokratik siyosiy tizimda alohida ahamiyatga ega. U siyosiy tizimda mulohaza, o‘zgarishlarni qo‘llab-quvvatlash va ijtimoiy islohotlar uchun zarur asosdir. Jamiyatda ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlarning erkin muhokamasi natijasida:

1. Siyosiy vakillik — matbuot va axborot erkinligi fuqarolarning o‘z siyosiy vakillarini tanlashda ishtirokini ta‘minlaydi.

2. Jamiyatning tarixi va madaniyati — axborot erkinligi madaniy va tarixiy yodgorliklarning ommaviylashtirilishini, madaniy turli xil ma‘lumotlarni o‘rganish va tarqatishni ta‘minlaydi.

Axborot erkinligining inson ongiga ta‘siri. Axborotning psixologik ta‘siri, birinchi navbatda, shaxsning qarorlar qabul qilish jarayonida namoyon bo‘ladi. Ommaviy axborot vositalari orqali taqdim etilgan ma‘lumotlar:

Ongni shakllantirish — axborot orqali shaxslar o‘z qarashlarini rivojlantiradilar. Masalan, media orqali taqdim etilgan kontent ularning siyosiy yoki ijtimoiy qarashlarini shakllantiradi.⁵⁷

Psixologik stress — ommaviy axborot vositalaridagi xabarlarining tezkor va ko‘pligi shaxsning stress va xavotir darajasini oshirishi mumkin.

Kognitiv ta‘sir — axborot o‘zgartirilgan va kontekstga bog‘langan bo‘lishi mumkin, bu esa ongni qabul qilish va xulosa chiqarishga ta‘sir qiladi.

Axborot va jamiyatdagi psixologik o‘zgarishlar. Axborotning ijtimoiy ongga ta‘siri keng ko‘lamda tarqalgan va shaxslarning fikrlarini o‘zgartirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Ijtimoiy normativlar, qadriyatlar, huquq va erkinliklar, asosan, axborot vositalari orqali shakllanadi va yoyiladi. Axborotning keng tarqalishi shaxslarning jamiyatdagi roli, ehtiyojlari va munosabatlarini shakllantiradi.

Axborot manipulyatsiyasining turlari

1. Yolg‘on axborot (Fake News) — noto‘g‘ri yoki asossiz xabarlarni tarqatish.

2. Haqiqiy axborotni manipulyatsiya qilish — faktlarni maqsadli tarzda manipulyatsiya qilish, ularga ma‘lum bir kontekstda ma‘nolar qo‘shish.

3. Emotsional manipulyatsiya — axborot vositalari orqali shaxslarning emotsional holatini boshqarish.

Siyosiy manipulyatsiya va axborotning siyosiy jarayonlarga ta‘siri

⁵⁶ Mirzaev, A. "Inson ongining shakllanishida axborotning o‘rni". — Toshkent: Ziyo-Nur, 2015.

⁵⁷ Kamilov, M. "Matbuot erkinligi va siyosiy jarayonlar". — Toshkent: O‘zbekiston, 2008.

Axborot erkinligining siyosiy jarayonlardagi roli beqiyosdir. Siyosiy partiyalar, hukumatlar va boshqa siyosiy kuchlar axborot vositalaridan o'z maqsadlariga erishish uchun keng foydalanadilar. Buning natijasida:

1. Siyosiy reklama va propaganda — Siyosiy partiyalar va davlatlar o'z manfaatlarini ilgari surish uchun axborotni tarqatishda manipulyatsiya qilishadi. Bu jarayon siyosiy reklamalar, propaganda va ommaviy axborot vositalaridagi subyektiv tahririyat orqali amalga oshiriladi.

2. Demokratik jarayonlarga ta'sir — Axborot erkinligi, demokratik jarayonlarning ishonchliligi va halolligini ta'minlaydi. Agar axborot erkin bo'lmasa, fuqarolar o'z qarorlarini noto'g'ri axborot asosida qabul qilishlari mumkin.

3. Ommaviy axborot vositalarining monopolizatsiyasi — Ba'zi siyosiy tizimlar va korporatsiyalar ommaviy axborot vositalarini nazorat qilishga harakat qiladilar, bu esa axborotning xilma-xilligini kamaytiradi va uni faqat bir tomonlama nuqtai nazar bilan taqdim etishga olib keladi.

Axborot erkinligining cheklanishi: xavflar va qarorlar

Axborot erkinligi cheklanishi o'z ichida ko'plab xavflarni olib keladi. Har qanday cheklovlar, fuqarolarning erkin fikr almashish huquqlarini cheklash va hukumat tomonidan manipulyatsiya qilishning oldini olish uchun to'siqlar yaratadi. Axborot erkinligini cheklashning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy oqibatlari quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. Siyosiy erkinliklarning kamayishi — Axborot erkinligining cheklanishi siyosiy erkinliklarning kamayishiga olib keladi. Ommaviy axborot vositalarining erkinligi pasayganda, hukumatlar ko'proq nazoratga olishadi, bu esa fuqarolarning siyosiy faoliyatini susaytiradi.

2. Jamiyatda ishonchning yo'qolishi — Agar axborot manbalariga bo'lgan ishonch yo'qolsa, jamiyatdagi fuqarolar o'rtasida ishonchsizlik kuchayadi. Bu ijtimoiy tinchlikni saqlashga, hukumatga va institutlarga bo'lgan ishonchni kamaytiradi.

Xulosa: Matbuotda so'z va axborot erkinligi jamiyatdagi erkinlik va demokratik jarayonlarning asosiy tamoyillaridan biridir. Bu erkinliklar faqat fuqarolarni xabardor qilishni emas, balki ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy taraqqiyotning ham muhim shartidir. Axborot erkinligi nafaqat shaxsning fikrini ifoda etish huquqini ta'minlaydi, balki jamiyatda adolat va tenglikni, shuningdek, davlat va jamiyat o'rtasidagi muloqotni mustahkamlaydi.

Maqolada keltirilgan tahlil va izohlar shuni ko'rsatadiki, axborot erkinligi faqat davlatlar yoki hukumatlar tomonidan nazorat qilinishi mumkin bo'lgan huquq emas, balki jamiyatning demokratik faoliyatini amalga oshiruvchi asosiy mexanizmdir. So'z erkinligi va axborot erkinligi jamiyatda shaxslar o'rtasidagi o'zaro muloqotni

ta'minlaydi, bu esa o'z navbatida ijtimoiy tenglikni, huquqiy himoyani va siyosiy jarayonlarda ishtirokni kuchaytiradi.⁵⁸

Shu bilan birga, axborotning inson ongiga ta'siri va uning manipulyatsiyasi haqidagi masalalar jiddiy ravishda kuzatish zaruriyatini tug'diradi. Ommaviy axborot vositalarining manipulyatsiya qilishga moyil bo'lishi, so'z erkinligini va axborotning haqqoniyligini ta'minlashdagi xavf-xatarlarni keltirib chiqaradi. Bunday tahdidlar faqat ijtimoiy emas, balki siyosiy va iqtisodiy barqarorlikka ham zarar yetkazishi mumkin.

Maqolada aks ettirilganidek, axborot erkinligini himoya qilish, uning manipulyatsiya qilinishining oldini olish va so'z erkinligini jahon miqyosida rivojlantirish har bir demokratik jamiyat uchun muhim masala hisoblanadi. Shu sababli, axborot erkinligi va so'z erkinligining jamiyatdagi o'rni, faqat huquqiy asoslardan kelib chiqibgina emas, balki uning ijtimoiy, siyosiy va psixologik ta'sirlarini chuqur tahlil qilish orqali tartibga solinishi kerak.

Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy ongni shakllantiruvchi va jamiyatni ilgari suruvchi axborot oqimlarini erkinlashtirish zarur. Axborotning so'z erkinligi bilan uyg'unlashgan holda tarqatilishi nafaqat fuqarolarning xabardorligini ta'minlaydi, balki jamiyatda adolat, haqiqat va erkinlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – O'zbekiston Respublikasining asosiy huquqiy hujjati bo'lib, unda so'z erkinligi va axborotning tarqatilishi masalalari belgilangan.
2. Abdurahmonov, M. "Axborot xavfsizligi: nazariy asoslar" (Toshkent, 2010) – Axborot xavfsizligi va uning jamiyatga ta'siri.
3. Kamilov, M. "Matbuot erkinligi va siyosiy jarayonlar" (Toshkent, 2008) – Matbuotning siyosiy jarayonlardagi roli va ta'siri.
4. Mirzaev, A. "Inson ongining shakllanishida axborotning o'rni" (Toshkent, 2015) – Axborotning psixologik ta'siri va uning ongni shakllantirishdagi roli.
5. To'laganov, T. "Ijtimoiy tarmoqlarda axborotning ta'siri" (Toshkent, 2019) – Ijtimoiy tarmoqlarda axborot va uning manipulyatsiyasi.
6. Ixtiyorov, R. "Axborot va kommunikatsiyalar tizimi" (Toshkent, 2020) – Axborot texnologiyalari va kommunikatsiya tizimlarining jamiyatga ta'siri.
7. Xolmatov, A. "So'z va matbuot erkinligi: ijtimoiy jihatlar" (Toshkent, 2017) – Matbuot erkinligi va uning ijtimoiy-psixologik ahamiyati.
8. Qodirov, A. "Axborot va siyosat" (Toshkent, 2016) – Axborotning siyosiy tizimlarga ta'siri va axborot strategiyasi.
9. Jabborova, S., Ismatillayeva, I., Fozilova, R., & Sultonboyev, A. (2024). **TEKNOLOGIK TARAQQIYOTNING ISTIQBOLLARI.** *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).

⁵⁸ To'laganov, T. "Ijtimoiy tarmoqlarda axborotning ta'siri". — Toshkent: Sharq, 2019.

10. Jabborova, S., Daminjonova, S., Ismoilova, G., & Mamatqodirova, M. (2024). Axborotning inson hayotiga ta'siri. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
11. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). Amir temur va temuriylar davrida madaniy hayot, ta'lim-tarbiya masalalari. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
12. Usmonova, S., Jabborova, S., Mamasobirova, S., & Shokirova, N. (2024). Korrupsiyaga qarshi kurash tizimining elementlari va asosiy yonalishlari. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
13. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). Mustaqillik yillarida o'zbekistonda ma'naviy va tarixiy merosning tiklanishi. *ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
14. Sodiqova, M. (2024). Millatlararo totuvlikni mustahkamlashda Andijonning o'rni. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
15. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.